

УДК: 331.101.68

DOI: 10.5281/zenodo.10431145 <https://zenodo.org/record/10431145>

ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРУДА КАК ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ США): ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Валерий Николаевич Минат¹

Кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, Рязань, Россия, (minat.valera@yandex.ru), (ORCID 0000-0002-8787-4274)

Ключевые слова: *производительность труда, интенсивность труда, производительная сила труда, количество труда, рабочее время, абсолютная и относительная прибавочная стоимость, живой и овеществленный труд, напряженность труда, эксплуатация работника, сектор (отрасль) экономики США*

Для цитирования: Минат В.Н. Интенсивность и производительная сила труда как факторы производительности (на примере США): политико-экономический подход // Вопросы политической экономии. 2023. № 4 (36). С. 76-92.

LABOR INTENSITY AND LABOR PRODUCTIVE FORCE AS PRODUCTIVITY FACTORS (THE USA CASE): A POLITICAL AND ECONOMIC APPROACH

Valery N. Minat

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev, Ryazan, Russia, (minat.valera@yandex.ru), (ORCID 0000-0002-8787-4274)

Keywords: *labor productivity, labor intensity, labor productivity, quantity of labor, working time, absolute and relative surplus value, living and materialized labor, labor intensity, worker exploitation, sector of the US economy*

For citation: Minat V.N. Labor Intensity and Labor Productive Force as Productivity Factors (the USA Case): a Political and Economic Approach. Problems in Political Economy. 2023;4(36): 76-92.

JEL codes: D24, E11, J01

¹ © Минат В.Н., 2023

Введение

Труд на протяжении всего процесса общественно-исторического развития выступает единственным реальным фактором производства, используя естественные и созданные трудом материальные ресурсы в системе производственных отношений. В условиях значительного возрастания сложности и интеллектуализации труда, цифровизации экономики и самой жизни человека проблема измерения, анализа и оценки величины и динамики *производительности труда* (ПТ), меняющейся под воздействием факторов рабочей силы (*живого труда*) и *производительной силы труда* (ПСТ), объективно актуализируется. В рамках фактора рабочей силы основное внимание традиционно уделяется категориям *интенсивности труда* (ИТ) и *рабочего времени* (РВ), с использованием которых осуществляется организация живого труда в разных секторах (отраслях) экономики. Фактор ПСТ воздействует на динамику ПТ, используя не только предметы и средства труда, но и труд как процесс создания *потребительной стоимости* в его конкретном проявлении в рамках отраслевой специфики организации производства и управления.

Нам представляется, что относительная (можно сказать, забытая) *новизна настоящего исследования* состоит в применении политико-экономического подхода, использующего при анализе и оценке ПТ в качестве ключевой научной категории ПСТ, наряду с широко применяемой в современной российской и западной практике категорией ИТ. Таким образом, *предметная область* исследования получает, помимо количественно-затратного труда на единицу РВ, еще и качественное осмысление, предусматривающее эффективность и целесообразность производственной деятельности человека, отраженной в ПСТ. Последняя находится в диалектическом единстве и противоположности с ИТ. Таким образом, обе указанные категории совместно позволяют вскрыть двойственную природу ПТ в ее пространственно-временном изменении, т.е. динамике ПТ.

Выбор *объектом исследования* секторов (отраслей) экономики Соединенных Штатов Америки (США) обусловлен достаточной разработанностью проблематики изучения динамики ПТ и ИТ, охватывающей длительный временной период XX – начала XXI вв. Особое теоретико-методологическое значение (проблемы методики анализа и оценки ПТ под влиянием факторов ПСТ и ИТ см. в следующем разделе) для нашего исследования представляют следующие работы американских ученых, охватывающие разные исторические периоды экономического развития США:

– во-первых, раскрывающие в пространственно-временной и структурно-отраслевой динамике связь ИТ и ПТ (Dewenter et al., 2001; LePatner et al., 2008; Спрэг, 2021; Аткинсон, 2022);

– во-вторых, исследующие условия труда в США и изменение продолжительности и структуры РВ (Costa, 2000; Freeman, 2008; Floud et al., 2011; Элдридж и др., 2022), а также учет мотивации к труду среди американцев (Akerstedt et al., 2005; Snir et al., 2012).

Несомненно, что те авторы перечисленных работ, которые опираются в той или иной степени на политэкономический марксистский подход, применяли категорию ПСТ в своих исследованиях, в отличие от представителей иных направлений. Однако расчет величины ПСТ в отраслевом разрезе не проводился, и методика такого расчета не обсуждалась.

Цель работы состоит в том, чтобы на основе применения теоретико-методологических и методических положений марксистского политико-экономического подхода выявить зависимость динамики ПТ экономики США в секторальном (отраслевом) разрезе от влияния факторов ПСТ и ИТ, как диалектически единых противоположностей, способствующих одновременно росту эффективности труда и повышению эксплуатации труда капиталом.

Для достижения указанной цели мы ставим две взаимосвязанных задачи. *Исследовательская задача, носящая теоретический характер*, предусматривает обоснование ИТ и ПСТ в качестве факторов, определяющих динамику ПТ и выявления определяющего значения одного из них в секторальной (отраслевой) структуре экономики. *Задача эмпирического исследования* состоит в выявлении количественных показателей (в абсолютных и относительных величинах), отражающих степень влияния ПСТ и ИТ на динамику ПТ в секторах (отраслях) экономики США за длительный период времени.

Политико-экономическая сущность и взаимосвязь основных категорий

Для решения первой задачи обратимся к теоретическому наследию измерения ПТ, ИТ, ПСТ, РВ. Марксистский политико-экономический анализ, получивший дальнейшее развитие в рамках изучения категорий, отражающих «... взаимосвязь производственных отношений капитализма на современном этапе его развития, проследив одновременно их эволюцию по сравнению с тем состоянием, которое было отражено в "Капитале" К. Маркса» (Бузгалин, Колганов, 2016, с. 7), предусматривает понимание двойственности ПТ как диалектической составляющей двух противоположностей – ИТ и ПСТ. Как отмечают современные ученые, в системе научного познания «... именно политэкономия раскрыла внутреннюю структуру производительности труда, выявив в ней ключевое звено, определяющее основные пути повышения эффективности труда» (Афанасьев и др., 2018, с. 30)². С общественно необходимыми затратами связана ПТ при производстве конкретного продукта и абсолютной экономии всех затрат (включая РВ) в условиях технологического прогресса, «... в то время как производство количества самого продукта прежде всего зависит от "производительной силы" *конкретного труда*» (Кулик, 2017, с. 4). Общественно необходимое для производства продукта РВ характеризуется плотностью его использования в сочетании с предметами и средствами труда, что определяет степень *напряженности труда* (НТ). Напряженность определяется *количеством труда* (КТ), затрачиваемом работником в производственном процессе. При этом, КТ выступает усредненной величиной затрат живого и овеществленного

² Экономическая деятельность товаропроизводителя, связанная с непосредственным производством продукта и ПТ имеет двойственный характер, выраженный через противоречивое единство *конкретного труда* – полезного труда, формирующего ПСТ и отличающегося целесообразностью и качественными особенностями видов труда и *абстрактного труда* – общественной формы затрат труда, отвечающей количественным характеристикам стоимости рабочей силы и продолжительности РВ. Подробнее о внутренней структуре ПТ см., в частности, (Афанасьев и др., 2018, пп. 1, 2, с. 30-35; Афанасьев и др., 2019). В отличие от либеральных экономистов, представляющих труд лишь одним из факторов производства (Sparks et al., 1997; Fischer et al., 2014), «подкованные» марксистским учением западные исследователи (Lombardi et al., 2010) и отечественные ученые всегда четко разделяли и разделяют в настоящее время сущность ПТ, отражающую эффективность как *живого*, так и *прошлого труда* и ИТ, характеризуемую средними затратами РВ, т.е. обусловленную организацией использования рабочей силы, в частности *условиями труда*.

труда или количества создаваемого продукта и его потребительной стоимости за определенное РВ. Многообразная категория КТ имеет разные формы: масса продукта, потребительная стоимость, РВ и др.

Выступая характеристиками конкретного труда, ПСТ³ «... есть условие, а производительность труда есть следствие экстенсивного и интенсивного количества труда» (Дерябин, 2007, с. 9), от которого зависит количество созданного продукта в рамках конкретных условий производства, определяемых отраслевой принадлежностью компании. Применительно к капиталистическому способу производства К. Маркс и его последователи четко указывают, что в отличие от ПСТ и ИТ, не зависящих от стоимости и не определяемых посредством стоимостных показателей, ПТ выступает как экономическая категория, вычисляемая через стоимость. Известно классическое определение ПТ, измеряемой количеством продукции, произведенной работником в сфере материального производства за единицу рабочего времени (час, смену, месяц, год) или количеством времени, которое затрачено на производство единицы продукции. В эмпирической части настоящего исследования ПТ определяется как отношение продукта в количественном измерении к количеству затраченного труда, выраженного в стоимостных категориях – *массе труда в денежной форме, а не только в единицах затраченного РВ или его общих затратах*. Развивая положение К. Маркса об ИТ как качестве труда, затрачиваемого в течение определенного РВ, современные российские авторы отмечают, что жесткий учет фактора времени не всегда выступает гарантом высокой ПТ. В условиях интеллектуализации трудовых отношений и трудового процесса, обусловленность производительности смещается от скорости трудовых операций к продуманности и целесообразности их выполнения (Горелов и др., 2019). В этом случае стоимость выступает инструментом «... общения качественно разных видов труда, разбросанного в пространстве и во времени, в человеческом обществе» (Кулик, 2017, с. 15).

Центральное место в настоящем исследовании автор отводит *динамике ПТ*, понимаемой не только как важнейшая характеристика общественного труда, играющего решающую роль в экономическом развитии. В нашем случае динамика ПТ выступает основным фактором, обуславливающим характер производимой прибавочной стоимости. Следовательно, специфические особенности изменения эффективности капиталистического (рыночного) хозяйства на секторальном (отраслевом) уровне определяются различным влиянием ПСТ и ИТ на ПТ⁴. Различие отмеченного влияния находит практическое выражение в выборе методов производства,

³ «Производительная сила, конечно, всегда есть производительная сила полезного, конкретного труда и фактически определяет собой только степень эффективности целесообразной производительной деятельности в течение данного промежутка времени» (Маркс, 1960, с. 55). Среди факторов роста ПСТ Маркс отмечал, например, среднюю степень искусства рабочего, уровень развития науки и степень развития технологии, размеры и эффективность средств производства, природные условия (Там же, с. 48, 340-341). Эти факторы воздействуют непосредственно лишь на конкретный труд и опосредствованно на затраты абстрактного труда.

⁴ «Производительная сила труда существенно отличается от его интенсивности. Прежде всего, тем, что она характеризует качественную сторону полезного, конкретного труда, тогда как интенсивность труда выражает количество труда, затрачиваемое в единицу рабочего времени ... При возрастании производительной силы труда выработка продукции увеличивается в единицу рабочего времени, а количество затрачиваемого труда на единицу продукции уменьшается. Напротив, рост интенсивности труда, как другой способ увеличения производительности труда, сопряжен с увеличением затрат труда в единицу рабочего времени» (Афанасьев и др., 2018, с. 36).

отражающих приоритетность одной из двух форм *прибавочной стоимости*: 1) *абсолютной*, когда прибыль возрастает за счет повышения ИТ и (или) увеличения продолжительности РВ, и 2) *относительной*, когда рост прибыли обеспечивается изменением структуры РВ за счет уменьшения доли необходимого РВ и увеличения доли *прибавочного РВ*. Понятно, что во втором случае на рост ПТ активно влияет научно-технический прогресс. Следовательно, нельзя не согласиться с мнением В.С. Афанасьева и его коллег о том, что ПСТ, характеризующая качество полезного конкретного труда, а потому лишенная узких пределов ИТ, обусловленных увеличением затрат труда в единицу РВ, выступает «как определяющий фактор роста производительности труда» (Афанасьев и др., 2018, с. 36).

Не менее важным аспектом классического марксизма выступает *рост капиталистической эксплуатации*, основанной на росте прибавочной стоимости и прибавочного РВ. Это ярко характеризует стремление капитала к повышению ИТ в рамках *закона-тенденции сокращения РВ* (Золотов, 2016) за счет роста ПТ, вызванного постоянным увеличением доли *овеществленного труда* в сравнении с живым неквалифицированным трудом. Эксплуатация, как и все иные политэкономические категории, меняет свои формы при переходе от одной стадии развития к другой (Бузгалин, Колганов, 2018), но не меняет сущности. Отмеченный нами выше прогрессивный рост ПСТ в отношении конкретного труда, при капиталистическом способе производства сводится к производству относительной прибавочной стоимости, отождествляя рост эксплуатации работника, ставшего «придатком машины». Капитал дополнительно обогащается за счет новой ПСТ, возникающей в результате коллективного труда наемных работников, характеризующегося дальнейшим углублением общественного разделения труда.

Экономисты, рассматривающие общественные процессы и явления в рамках марксистской парадигмы, отмечают *не устаревающую важность абсолютной прибавочной стоимости в условиях эксплуатации XXI века*, когда капитал подчиняет творческий труд, отличающийся максимальной специализацией (Бузгалин, Колганов, 2015). В этом случае отчуждается уже не просто труд работника в рамках производственной деятельности. Эксплуатация захватывает сферу обмена и потребления человека, что оказывает влияние на стоимостные характеристики (показатели) системы общественного воспроизводства через экономический эффект непрерывного «производства человеческих качеств» (Ячин, Фецов, 2023). В «новых условиях» формирования креатосферы – подсистемы воспроизводства на базе технологического применения новых знаний – возникают и развиваются специфические формы эксплуатации труда капиталом, сочетающие *одновременное повышение ИТ и увеличение продолжительности РВ* в режиме 24/7 (Крэри, 2021). Следовательно, несмотря на технологический прогресс, *приоритет вновь смещается к получению абсолютной прибавочной стоимости*.

Таким образом, современные формы эксплуатации труда предусматривают различные виды работ за пределами допустимого РВ (совсем не оплачиваемого дополнительно либо не оплачиваемого должным образом) и ИТ, неадекватной физиологическим нормам соотношения труда и отдыха человека (напряженности). Чрезмерное «давление» на работника обуславливается несовершенной конкуренцией на рынке труда, приводящей в конечном итоге к сдерживанию воспроизвод-

ства рабочей силы, что в стратегической перспективе отрицательно влияет на формирование национального человеческого потенциала⁵.

Методика исследования

Для решения второй из поставленных задач, мы опираемся, прежде всего, на рассмотренные выше теоретические положения о двойственном влиянии ПСТ (качественном в отношении полезного конкретного труда) и ИТ (количестве труда, затрачиваемом в единицу РВ) на ПТ. Двойственность методического подхода позволяет характеризовать плодотворность и эффективность труда в разрезе секторов (отраслей) экономики США за длительный период времени. Представляется необходимым именно в динамике показателей всех исследуемых категорий, представленных либо в количественном физическом измерении, либо как отношение стоимостных и количественных величин, эмпирически подтвердить отмеченные нами в теоретическом разделе закономерности их взаимодействия на *мезоэкономическом отраслевом уровне исследования*.

Вместе с тем, учитывая обширный методический аппарат по измерению ПТ и ИТ, принятый в Соединенных Штатах, кратко остановимся на его основных подходах, учитываемых в настоящей работе.

В отношении измерения ИТ следует заметить, что американские исследователи не различают категории ИТ и НТ: в обоих случаях – *labor intensity (LI)*, считая их равнозначными, и взаимозаменяемыми (Sparks et al., 1997; Fischer et al., 2014). К экономическим показателям относят степень ИТ, которая зависит от *темпа труда*, предусматриваемого нормами выработки (соответственно, норма-минута, норма-час и т.д. в рамках конкретной отраслевой шкалы трудозатрат) при различных условиях их выполнения в соответствии с критериями «нормального» (*normal working pace*) и «максимального» (*maximum working pace*) темпа работы (Lombardi et al., 2010). Сопоставление по указанным критериям позволяет судить о колебании ИТ на протяжении РВ. При этом, НТ понимается нами не только в качестве физиологической категории «усталости/утомления» в условиях резкого снижения удельного веса физического труда и затрат физической энергии как таковой в силу объективной механизации, автоматизации, информатизации, цифровизации и интеллектуализации труда (Marucci-Wellman et al., 2014). Автор солидаризируется с упомянутыми учеными в том, что не следует, с одной стороны, смешивать физиологический и экономический подходы к оценке ИТ и НТ, а, с другой – в современных условиях неоправданно разделять ИТ на производительную и непроизводительную. Такой подход, целесообразный в условиях чрезвычайно высокой сервисизации экономики Соединенных Штатов, успешно применяется в новом методе оценки ПТ Бюро статистики труда США (Элдридж и др., 2022).

Вместе с тем, попытки формализации ПТ только посредством ИТ без учета ПСТ, учитывающей секторальные (отраслевые) особенности трудового процесса и организации труда, способствует объяснению только одной тенденции – сокращение РВ. Наиболее негативным и социально «острым» результатом сведения ИТ к сокращению РВ является *оправдание роста эксплуатации при нарастании реаль-*

⁵ Результаты исследований как американских ученых (Спрэг, 2021), так и опубликованных работ автора (Минат, 2023а; 2023б; 2023с) так или иначе отражают диалектический характер экономики труда, который в значительной мере объясняет тренд на замедление темпов роста ПТ, например, в США.

ной угрозы массового увольнения работников и роста безработицы в разных по уровню развития экономических системах. Это относится и к системе расчетов ПТ и ИТ, применяемых в странах ОЭСР и ЕАЭС, и, в частности, к американской системе ЛМС (LMS), предусматривающей вычисление не самой ИТ, а коэффициентов интенсивности, величины которых алгебраически суммируются с прибавлением единицы. На очевидность недостатков такого вычисления указывали как российские (Горелов и др., 2019), так и зарубежные специалисты (Lombardi et al., 2010).

В этой связи, методика, предложенная В.С. Дерябиным, подробно рассмотренная в (Дерябин, 2007) позволяет соотнести не только стоимостные и вещественные показатели, использующие различные единицы измерения, но и выразить количественно влияние каждой составляющей ПТ на общую динамику. Методологическое достоинство и релевантность выбранной нами методики состоит в ее опоре на марксистскую диалектику и политическую экономию. Используемая методика базируется на известных теоретических положениях К. Маркса о приоритетности влияния ПСТ на рост ПТ, вещественно-стоимостной концепции КТ и экономии РВ.

Методика настоящего исследования включает два этапа.

Первый этап предполагает количественную оценку двойственности ПТ как диалектической составляющей ПСТ и ИТ в секторальной (отраслевой) структуре экономики США за конкретное время – в статике (таблица 1).

Таблица 1

Методика расчета ПТ посредством показателей ПСТ, ИТ, КТ и РВ

Показатель (единицы измерения)	Формула (№)	Обозначения на латинице
ПСТ ⁶ $\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)$	$PPL = \frac{M}{LA}$ (1)	<i>PPL</i> – производительная сила труда (productive power of labor); <i>LI</i> – интенсивность труда (labor intensity); <i>LA</i> – количество труда (amount of labor); <i>LP</i> – производительность труда (labor productivity);
ИТ $\left(\frac{\text{шт.} \times \text{долл.}}{\text{час}}\right)$	$LI = \kappa \frac{LA}{WT}$ (2)	<i>WT</i> – рабочее время (work time), измеряется в отработанных минутах, часах и т.д.; <i>M</i> – масса продукта (произведенного товара или предоставленной услуги), измеряемая в штуках, тоннах, метрах, долларах США;
КТ (шт. × долл. или м × долл. и т.д.)	$LA = M \sqrt{p}$ (3)	\sqrt{p} – цена единицы продукта или окупаемость вложений, долл. США; <i>κ</i> – среднотраслевой коэффициент, отражающий нормы ИТ в конкретных отраслях производства и сферы услуг.
ПТ $\left(\frac{\text{шт.}}{\text{час}}\right)$ или $\left(\frac{\text{услуг}}{\text{час}}\right)$	$LP = \frac{M}{WT} = \frac{M}{LA} \times \frac{LA}{WT}$ (4)	

Источник: составлено на основе формул, заимствованных из (Дерябин, 2007, гл. 1) с использованием обозначений на латинице.

⁶ Марксистско-ленинская политическая экономия, в противопоставление теории предельной полезности, исходит из того, что ПСТ, в отличие от физических свойств товаров (веса, длины и т.д.), не поддается количественному измерению. Товары и услуги соизмеряются по их стоимости, внешне проявляющейся в меновой стоимости. Изменяясь, ПСТ активно воздействует на меновую стоимость товара через механизм общественного спроса, рыночных стоимостей и рыночных цен.

Таким образом, мы заимствуем методический аппарат, оценивающий с экономической точки зрения все интересующие нас категории, находящиеся в диалектической взаимосвязи. По аналогии с секторальной ПТ, выделяемой в США в качестве направления экономической политики (Аткинсон, 2022), расчет показателей ПСТ, ИТ и КТ представляется возможным производить на основе имеющихся статистических данных Бюро трудовой статистики (BLS)⁷ и иных официальных учреждений страны в разрезе конкретных секторов (отраслей) национальной экономики США с учетом двух особенностей:

– во-первых, среднеотраслевой коэффициент ИТ (industry average coefficient of labor intensity) в США рассчитывается как сумма четырех коэффициентов – «умения», «усердия», «условий труда» и «постоянства» плюс единица. Уровень, соответствующий нормативной ИТ, характеризуется нулевым значением, уровень выше нормативного – положительным числом, ниже нормативного – отрицательным числом.

– во-вторых, из формулы (3) следует, что эффективность производственной или услуговой деятельности для конкретного сектора или конкретной отрасли экономики США, определяемая ПСТ выступает величиной $\frac{1}{\sqrt{p}}$. Размерность ПСТ выражает собой не что иное, как отношение единицы продукта к затратам труда, т.е. *трудоемкости продукции*. Сама же трудоемкость, как обратная величина ПСТ, равна действительному значению цены единицы созданного продукта (Дерябин, 2007, с. 73-74). Таким образом, ПСТ выступает коэффициентом экономической эффективности конкретного сектора (отрасли) хозяйства США.

На втором этапе эмпирического исследования предполагается изучение динамики ПТ, ПСТ и ИТ, выраженной не в абсолютных значениях, а в относительных (процентных) величинах. В используемой нами методике есть одно важное допущение, связанное с переводением абсолютных физических величин (штук и т.д.), единиц РВ (час) и стоимостей (долл. США) в относительные (%). С целью отражения динамики и демонстрации сравнительной наглядности секторальных различий ПТ, ИТ и ПСТ в настоящей работе полученные годовые количественные данные интересующих нас показателей в разных секторах (отраслях) экономики США пересчитываются в темпы среднегодового прироста. В этой связи, во многих случаях темпы роста ПТ оказываются ниже темпов роста ИТ и ПСТ. Причина отставания указанных темпов роста ПТ от темпов роста ее составляющих заключается в том, что первичные расчеты абсолютных величин ПСТ и ИТ, согласно формулам (1) и (2), включают составляющую, выраженную в долл. США (в частности, цену единицы продукции или окупаемость, заключенную в КТ и массе продукта (формула 3)), отражающую постоянный рост стоимости американских товаров и услуг в течение рассматриваемого периода времени. При этом абсолютные величины ИТ и ПСТ не зависят от стоимости товаров или услуг, произведенных в отраслях экономики США, но отра-

⁷ Расчет значений искомых показателей по оценочным годам базируется на открытых данных статистики занятости (CES), программы производительности (NPP) и текущем обследовании домохозяйств (CPS), представленных BLS и типологической группировке отраслей несельскохозяйственного сектора американской экономики (в соответствии с шестизначным кодом NAICS). Использование текущих методов подсчета BLS (в основе которых находится показатель «низкой нормы») позволяет выявить динамику ПТ, ИТ и ПСТ в течение длительного временного периода развития американской экономики в секторальном (отраслевом) разрезе.

жают стоимость в темпах своего прироста. При расчете абсолютных величин ПТ по секторам (отраслям) экономики США, также использующих КТ и массы продукта (т.е. определяемой по Марксу через стоимость), единицей измерения выступает показатель, не учитывающий возрастающую цену произведенного товара или предоставленной услуги, а только отношение *шт./час* или *кол-во услуг/час* отработанного времени (формула 4).

Результаты и обсуждение

Анализ результатов упомянутых выше американских и российских исследований, объектом которых выступала динамика ПТ, ИТ и РВ в США, позволяет утверждать, что с первой половины XIX в. преимущественным методом эксплуатации работника являлось производство абсолютной прибавочной стоимости путем увеличения продолжительности РВ. Для второй половины указанного столетия, характеризующейся производством относительной прибавочной стоимости, был характерен рост ПТ и ИТ (при чем рост ИТ нивелировал увеличение реальной заработной платы), при незначительном сокращении РВ. Начало XX столетия в США ознаменовалось капитализмом монополистическим, при котором на фоне постепенного снижения темпов роста РВ эксплуатация приняла форму интенсификации производства с одновременным ростом ИТ, а рост безработицы и значительный приток мигрантов в страну постоянно поддерживали рынок рабочей силы в состоянии избыточного предложения труда.

Динамика прироста ПТ в секторах (отраслях) американской экономики, представленная в сравнении с приростом ПСТ и ИТ по ключевым годам с 1952 до 2021 гг. отражена в таблице 2, в соответствии с методикой исследования, изложенной в рамках второго (итогового) этапа эмпирического анализа.

Таблица 2

Секторальная (отраслевая) динамика среднегодового прироста показателей ПТ, ПСТ, ИТ в экономике США за 1952-2021 гг. (по выборке оценочных годов), %*

Сектор (отрасль)	Показатель	Оценочные годы									
		1952	1961	1970	1980	1990	1996	2001	2007	2015	2021
Гражданское жилищное строительство	ПТ	4,1	3,4	2,7	2,2	1,8	1,1	1,0	0	0	0
	ПСТ	2,0	2,1	2,0	1,9	1,4	1,3	1,3	0,8	1,0	1,2
	ИТ	2,3	2,0	2,1	2,0	1,7	1,6	1,7	1,8	2,3	2,2
Производство инвестиционных товаров	ПТ	8,8	9,2	8,3	7,9	8,1	7,3	7,1	6,5	5,7	6,2
	ПСТ	6,5	6,8	6,0	5,8	5,0	4,8	4,6	4,1	3,8	4,0
	ИТ	2,7	1,6	1,2	0,3	0	-1,1	0	1,4	1,6	1,8
Производство потребительских товаров	ПТ	7,2	7,4	7,4	7,0	6,5	6,4	6,0	5,3	5,1	5,2
	ПСТ	4,6	4,9	5,1	4,7	4,0	3,8	3,6	3,1	3,0	3,2
	ИТ	3,8	3,2	2,7	2,2	1,1	0	0,5	1,3	1,7	2,0
Оптовая и розничная торговля	ПТ	3,9	4,2	4,4	3,7	3,1	2,7	2,0	1,0	1,2	1,0
	ПСТ	4,5	4,3	4,4	3,8	3,2	3,0	2,7	2,4	2,6	2,7
	ИТ	3,7	3,9	4,2	3,3	2,7	2,0	2,0	2,1	2,4	2,5

Продолжение табл. 2

Сектор (отрасль)	Показатель	Оценочные годы									
		1952	1961	1970	1980	1990	1996	2001	2007	2015	2021
Транспорт и складирование	ПТ	4,0	4,0	4,2	3,8	3,6	3,0	3,3	2,6	3,0	2,4
	ПСТ	3,8	3,9	3,8	3,3	3,3	2,9	3,0	2,4	2,7	2,0
	ИТ	2,6	2,6	2,8	2,3	2,1	1,8	1,9	2,0	2,0	2,4
Электроэнергетика	ПТ	6,7	7,1	6,5	5,8	6,0	5,4	4,7	4,5	4,0	3,8
	ПСТ	5,5	6,0	5,2	5,4	5,7	4,9	4,5	4,0	3,6	3,2
	ИТ	2,1	2,2	2,2	2,0	1,7	1,4	1,4	1,0	1,1	1,0
Информационно-коммуникационные услуги	ПТ	8,9	9,4	9,1	7,8	8,0	7,8	6,5	7,0	6,2	6,5
	ПСТ	7,8	8,0	7,8	7,0	6,1	5,5	5,0	5,3	4,5	4,7
	ИТ	2,8	2,7	2,4	2,3	2,0	1,8	1,4	1,3	1,8	2,2
Финансовые услуги и страхование	ПТ	4,1	4,0	3,6	4,0	3,3	2,8	2,3	3,1	2,7	2,6
	ПСТ	3,7	3,9	3,5	3,8	3,0	2,5	2,0	2,8	2,5	2,4
	ИТ	4,0	3,7	3,2	3,6	3,4	3,6	3,0	3,5	3,6	3,6
Профессиональные и деловые услуги	ПТ	3,6	4,0	3,7	3,7	3,8	3,3	2,5	2,7	2,3	2,5
	ПСТ	2,9	3,4	3,0	3,0	3,1	2,6	2,0	2,0	2,0	2,2
	ИТ	2,6	2,9	2,0	2,7	2,5	2,8	2,3	2,5	2,6	2,6
Образование, здравоохранение и социальное вспоможение	ПТ	2,8	2,5	2,3	2,0	2,1	1,7	1,2	0	-1,1	-1,7
	ПСТ	2,5	2,1	1,8	1,7	1,8	1,3	0,7	0	-1,0	-1,4
	ИТ	2,1	2,0	1,7	1,6	1,3	1,0	1,0	2,3	3,0	3,3
Досуг и гостеприимство	ПТ	3,7	3,2	3,0	1,9	2,1	2,6	2,1	1,0	0	0
	ПСТ	4,3	4,0	4,4	3,2	3,1	3,1	2,0	0	0	0
	ИТ	3,0	3,3	3,0	3,7	3,4	3,0	2,6	2,5	2,3	2,3

* Рассчитано по материалам Бюро статистики труда США: U.S. Bureau of Labour Statistics. URL: <https://fred.stlouisfed.org/release?rid=384&soid=22> (дата обращения: 05.05.2023).

Источник: составлено автором.

Анализ полученных результатов, отражающих искомую динамику ПТ под воздействием факторов ПСТ и ИТ, позволяет выявить и обосновать в рамках политико-экономического подхода следующие эмпирические положения.

Первое. Первостепенное значение для роста ПТ имеет ПСТ, отражающая эффективный характер как производственной деятельности, так и сервиса в американской экономике за рассматриваемый период времени. В тех секторах (отраслях) экономики США, где темпы роста ПСТ превышают прирост ИТ, рост ПТ, хотя и замедляющийся в целом, представляется более значительным. Наиболее ярким примером ожидаемо выступили отрасли перерабатывающей индустрии (производство как инвестиционных, так и потребительских товаров) и электроэнергетика, где мы видим классический характер воздействия на конкретный труд степени искусства рабочего, технологической модернизации и организационной эффективности. В сервисных секторах выделяется отрасль информационно-коммуникационных услуг, лидирующая по темпам роста ПТ за счет использования научно-технических

инноваций, резко сокращающих РВ, общественно необходимое в условиях значительного использования высококвалифицированного интеллектуального конкретного труда. Качественная сторона полезности такого труда выступает естественной мерой ПСТ несмотря на то, что ИТ также ежегодно возрастает, но в 2-4 раза меньшими темпами, чем ПСТ.

Второе. Воздействие факторов ПСТ и ИТ на ПТ имеет ярко выраженную секторальную (отраслевую) динамику. Так, большинство отраслей сферы услуг экономики США традиционно отличается более низким приростом (вплоть до отрицательного, т.е. убыли) динамики ПТ. В настоящем исследовании указанный долгосрочный тренд определяется более высокими темпами снижения роста ПСТ и более плавного снижения, а в 2001-2021 гг. даже заметного повышения темпов роста ИТ. Так, негативная ситуация для темпов роста ПТ в указанный период времени складывается, прежде всего, для сектора образования, здравоохранения и социальных услуг населению. В указанном секторе начиная с 2007 г. ПТ и ПСТ характеризуются отрицательными темпами прироста в то время, как ИТ в этот же период времени резко возрастает. Практически аналогичная картина складывается в этот же период в секторе досуга и гостеприимства. В обоих указанных секторах сервиса, первый из которых носит особо значимый социальный контекст, на протяжении последнего 20-летия наблюдается достаточно резкое замещение интенсивного фактора отраслевого развития экстенсивным, связанным с увеличением РВ и ИТ одновременно. Таким образом, речь идет об объективном использовании такого метода деятельности, который обеспечивает прибыль за счет приоритетности абсолютной формы прибавочной стоимости. В то же время, секторы финансово-страховых и профессионально-деловых услуг, традиционно занимающие значительную долю рынка услуг США, не испытывают острых проблем, связанных с эффективностью своей деятельности. По всей видимости, выявленный рост ИТ вполне допустим в монополистически-рыночных условиях при снижении темпов роста ПТ. Исходя из наших расчетов, на протяжении всего исследуемого периода времени наблюдается баланс между факторным влиянием ПСТ и ИТ на ПТ в указанных секторах американской экономики. Такой же баланс наблюдается в динамике аналогичных показателей в секторах торговли, транспорта и складирования.

Третье. Особое место в исследовании динамики ПТ занимает строительная отрасль, где на протяжении последних 20 лет темп прироста ПТ нулевой или почти нулевой. Здесь за все 70 исследуемых лет также прослеживается тенденция к снижению темпов роста ПСТ и новый «всплеск» роста ИТ, сравнявшийся по своим показателям 2015-2021 гг. с 1952 г. Проблема значительного падения ПТ в американском секторе жилищного строительства, исследуемая некоторыми экономистами, имеет, на наш взгляд, вполне объективное политико-экономическое обоснование, связанное с внедрением новых форм эксплуатации труда капиталом, а именно:

– во-первых, с замещением квалифицированного труда с использованием новейших средств труда дешевой рабочей силой из числа мигрантов, что всегда характеризовало структуру рабочей силы США и способствовало росту прибыли частных строительных компаний за счет абсолютной прибавочной стоимости;

– во-вторых, ПСТ, являясь выражением эффективности конкретного труда, в специфических технологических условиях функционирования строительной отрас-

ли в настоящее время попросту стагнирует, не позволяя снизить количество затрачиваемого труда на единицу произведенных строительно-монтажных работ.

Заключение

Исходя из политико-экономического теоретического осмысления и эмпирических результатов проведенного исследования, нам представляется наличие зависимости динамики ПТ экономики США в секторальном (отраслевом) разрезе от влияния факторов ПСТ и ИТ, как диалектически единых противоположностей, способствующих одновременно росту эффективности труда и повышению эксплуатации труда капиталом.

С одной стороны, все отмеченные выше положения подтверждают, что рост ПТ, отражающий эффективность отраслей производства и сферы услуг большинства секторов (отраслей) американской экономики на протяжении 70 исследуемых лет имеет как качественные (связанные с ПСТ), так и количественные (определяемые ИТ) факторы. При этом, приоритетное значение в производящих секторах экономики США (промышленности, электроэнергетике) для роста ПТ и повышения эффективности имеет фактор ПСТ. Указанный фактор предполагает доминирование полезного конкретного труда, когда *выработка продукции увеличивается в единицу РВ, а количество затрачиваемого труда снижается*. Еще большее значение имеет ПСТ для эффективного развития сектора информационно-коммуникационных услуг, где *качественный полезный труд носит творческую форму и обеспечивается квалифицированной рабочей силой*. Значимость фактора ПСТ для развития других отраслей сферы услуг экономики США, торговли и транспорта различна, но в любом случае значительна по своему влиянию на ПТ.

Баланс факторного воздействия на ПТ со стороны ПСТ и ИТ создает для собственников средств производства возможность гибко реагировать на применение тех методов деятельности, которые связаны с получением прибыли как за счет приоритетности создания абсолютной прибавочной стоимости, так и ее относительной формы. Выбор и сочетание факторов ПСТ и ИТ в формировании ПТ определяется отраслевой спецификой капиталистического производства США. Однако следует заметить, что в социально значимом секторе сферы услуг, представленном образованием, здравоохранением и социальным вспоможением, естественное стремление к получению прибавочного продукта входит в *открытое противоречие с социальной эффективностью и в скрытое противоречие с некоторыми аспектами экономической эффективности, имеющими стратегический характер*.

Выделяя важность отмеченной в теоретической части и подтвержденной в эмпирическом исследовании *абсолютной прибавочной стоимости для политико-экономического понимания эксплуатации труда капиталом*, мы приходим к выводу о том, что в экономике США постепенно складываются условия, препятствующие развитию ПСТ, которая качественно характеризует рабочую силу – главную производительную силу американского общества. Это способствует усилению эксплуатации работников как сервисной сферы (в первую очередь), так и производственного сектора экономики (в уже наметившейся перспективе), несмотря на начавшийся технологический переход и рост интеллектуализации труда. Скорее напротив, научно-технологический прогресс способствует изменению структуры РВ в пользу повышения доли прибавочного РВ, когда работник создает дополни-

тельную прибыль капиталисту-нанимателю, не используя полноценно творческий характер труда для повышения собственной ценности. Все это «завуалировано» некими представлениями о необходимости и ценностной ориентированности постоянного труда, опирающегося на высокотехнологичную и цифровую «поддержку» живого труда посредством использования новейших средств производства. Таким образом, эксплуатация труда на современном уровне предполагает еще более значительную (в режиме 24/7 по Д. Крэри) привязку работника к машине (машинному интеллекту).

В то же время, в ряде отраслей экономики США нами четко прослеживается динамика к замещению влияния ПСТ на ПТ повышением его интенсивности и напряженности. Это тренд, характеризующий качественно иной, противоположный по смыслу способ увеличения производительности – создание дополнительной ИТ, сопряженной с ростом затрат труда в единицу РВ. Такой тренд указывает на разворот американского общества к периоду экстенсивной эксплуатации второй половины XIX – начала XX вв. Соединение обеих форм в условиях 6-го технологического уклада позволяет капиталисту-предпринимателю повысить не только ПСТ за счет внедрения новых технологий и знаниеемких инноваций, но и увеличить ИТ с одновременным изменением структуры РВ и его общим увеличением, в первую очередь за счет роста прибавочного РВ (по методу Дж. Ма). Отрицательные социальные последствия такой «инновационной эксплуатации труда» уже выражаются в росте безработицы, протестном движении (от дальнобойщиков и медперсонала до сценаристов и актеров Голливуда), снижении реальной заработной платы, недоступности социально значимых услуг для все большего количества американского населения.

ЛИТЕРАТУРА

Аткинсон Р. Секторальная политика для стимулирования роста производительности // Экономист. 2022. № 10. С. 76-87.

Афанасьев В.С., Абдулов Р.Э., Медведева Ю.М. Забытая категория экономической науки (К проблеме производительности труда) // Вопросы политической экономики. 2018. № 3. С. 29-41.

Афанасьев В.С., Абдулов Р.Э., Медведева Ю.М. «Труд ... как единственный фактор производства» // Вопросы политической экономики. 2019. № 4. С. 64-77.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма. Изд. 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 640 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. «Капитал» К. Маркса и современная система капиталистических производственных отношений: опыт восхождения от абстрактного к конкретному // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2016. № 2. С. 3-25.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. М.: ЛЕНАНД, 2018. – 552 с.

Горелов Н.А., Никитина В.В. Интенсивность и производительность труда в контексте сокращения рабочей недели в России // Экономика труда. 2019. Т. 6. № 4. С. 1285-1298. <https://doi.org/10.18334/et.6.4.41341>

Дерябин В.С. Производительная сила корпоративного труда. Томск: Томский государственный университет, 2007. – 104 с.

Золотов А.В. Сокращение рабочего времени как закон-тенденция развития капиталистического производства // Проблемы современной экономики. 2016. № 3 (59). С. 51-56.

Крэри Д. 24/7. Поздний капитализм и цели сна. Пер. с англ. М.: ИД ВШЭ, 2021. – 136 с.

Кулик В.И., Кулик И.В. Производительная сила и производительность труда // Наука в цифрах. 2017. № 2. С. 18-36. <https://doi.org/10.21661/r-464292>

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 23. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1960. – 907 с.

Минат В.Н. Оценка стоимостного выражения эффекта труда в здравоохранении США и неравенство обеспеченности медицинскими услугами // Вопросы политической экономии. 2023а. № 1 (33). С. 58-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7850858>

Минат В.Н. Парадокс производительности труда в экономике США: рост интенсивности, напряженности и «бессмысленности» // AlterEconomics. 2023b. Т. 20. № 3. С. 603-620. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2013.20-3.6>

Минат В.Н. Производительность труда и повышение эффективности национальных экономических систем: межстрановое сопоставление // Экономическая наука современной России. 2023с. № 3 (102). С. 119-131. [https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-3\(102\)-119-131](https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-3(102)-119-131)

Спрэг Ш. Замедление роста производительности труда в США: анализ на уровне экономики и отраслей // Экономист. 2021. № 5. С. 13-53.

Элдридж Л., Пабилония С., Палмер Д., Стюарт Д., Варгезе Д. Уточненный метод оценки отработанных часов для измерения производительности // Экономист. 2022. № 11. С. 31-60.

Ячин С.Е., Фецов С.С. Труд овеществленный и труд воплощенный: чего не учитывает современная статистика труда и занятости // Вопросы политической экономии. 2023. № 1 (33). С. 42-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7850847>

Akerstedt T., Kecklund G. The Future of Work Hours – the European View. Industrial Health. 2005. № 43. Pp. 80-84. <https://doi.org/10.2486/indhealth.43.80>

Costa D.L. The Wage and the Length of the Work Day: From the 1890s to 1991. Journal of Labor Economics. 2000. Vol. 18. Iss. 1. Pp. 156-181. <https://doi.org/10.1086/209954>

Dewenter K.L., Malatesta P.H. State Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage, and Labor Intensity. The American Economic Review. 2001. Vol. 91. Iss. 1. Pp. 320-334. <https://doi.org/10.1257/aer.91.1.320>

Fischer F.M., Puttonen S., Skene D.J. 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time: The 24/7 Society From chronobiology to practical life. Chronobiology International. 2014. Vol. 31. Iss. 10. Pp. 1093-1099. <https://doi.org/10.3109/07420528.2014.979600>

Floud R., Fogel R.W., Harris B. The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700. NBER. Cambridge University Press, 2011. – 431 p.

Freeman R.B. Why Do We Work More Than Keynes Expected? In Pecci L., Piga G. (eds.), Revisiting Keynes: economic possibilities for our grandchildren. Massachusetts Institute of Technology. 2008. Pp. 135-142.

LePatner B.B., Wright R.E., Jacobson T.C. Broken Buildings, Busted Budgets How to Fix America's Trillion Dollar Construction Industry. Chicago, University of Chicago Press, 2008. – 240 p.

Lombardi D.F., Folkard S., Joanna L., Willetts J.L., Smith G.S. Daily Sleep, Weekly Working Hours, and Risk of Work-Related Injury: US National Health Interview Survey (2004–2008). *Chronobiology International*. 2010. Vol. 27. Iss. 5. Pp. 1013-1030. <https://doi.org/10.3109/07420528.2010.489466>

Marucci-Wellman H.R., Tin-Chi L., Willetts J.L., Brennan M.J., Santosh S.K. Differences in Time Use and Activity Patterns When Adding a Second Job: Implications for Health and Safety in the United States. *American Journal of Public Health*. 2014. Vol. 104. Iss. 8. Pp. 1488-1500. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301921>

Snir R., Harpaz I. Beyond workaholism: Towards a general model of heavy work investment. *Human Resource Management Review*. 2012. Vol. 22. Pp. 232-243. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2011.11.011>

Sparks K., Cooper C., Fried Y., Shirom A. The effects of hours of work on health: A meta-analytic review. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*. 1997. № 70. Pp. 391-408. <https://doi.org/10.1111/J.2044-8325.1997.TB00656.X>

Информация об авторе

Валерий Николаевич Минат – канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, Рязань, Россия

(E-mail: minat.valera@yandex.ru) (elibrary AuthorID 383877) (ORCID: 0000-0002-8787-4274)

REFERENCES

Afanas'ev V.S., Abdulov R.E., Medvedeva Yu.M. "Labor... as the only factor of production". *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2019;(4):64-77. (In Russ.)

Afanas'ev V.S., Abdulov R.E., Medvedeva Yu.M. A forgotten category of economic science (On the problem of labor productivity). *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2018;(3):29-41. (In Russ.)

Akerstedt T., Kecklund G. The Future of Work Hours – the European View. *Industrial Health*. 2005;(43):80-84. <https://doi.org/10.2486/indhealth.43.80>

Atkinson R. Sectoral policy to stimulate productivity growth. *Ekonomist*. 2022;(10): 76-87. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. «Capital» by K. Marx and the modern system of capitalist production relations: the experience of ascent from the abstract to the concrete. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 6. Ekonomika=Bulletin of Moscow University. Ser. 6. Economics*. 2016;(2):3-25. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vols. Vol. 1. Methodology: Beyond positivism, postmodernism and economic imperialism. M.: LENAND, 2015. – 640 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. Classical political economy: Modern Marxist direction. M.: LENAND, 2018. – 552 p. (In Russ.)

Costa D.L. The Wage and the Length of the Work Day: From the 1890s to 1991. *Journal of Labor Economics*. 2000;18(1):156-181. <https://doi.org/10.1086/209954>

Deryabin V.S. The productive power of corporate labor. Tomsk: Tomsk State University, 2007. – 104 p. (In Russ.)

Dewenter K.L., Malatesta P.H. State Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage, and Labor Intensity. *The American Economic Review*. 2001;91(1):320-334. <https://doi.org/10.1257/aer.91.1.320>

Eldridzh L., Pabiloniya S., Palmer D., Styuart D., Vargeze D. A refined method for estimating hours worked for measuring productivity. *Ekonomist*. 2022;(11):31-60. (In Russ.)

Fischer F.M., Puttonen S., Skene D.J. 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time: The 24/7 Society From chronobiology to practical life. *Chronobiology International*. 2014;31(10):1093-1099. <https://doi.org/10.3109/07420528.2014.979600>

Floud R., Fogel R.W., Harris B. The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700. NBER. Cambridge University Press, 2011. – 431 p.

Freeman R.B. Why Do We Work More Than Keynes Expected? In Pecci L., Piga G. (eds.), *Revisiting Keynes: economic possibilities for our grandchildren*. Massachusetts Institute of Technology, 2008:135-142.

Gorelov N.A., Nikitina V.V. Labor intensity and productivity in the context of a shorter working week in Russia. *Ekonomika truda=Labor Economics*. 2019;6(4):1285-1298. <https://doi.org/10.18334/et.6.4.41341> (In Russ.)

Kreri D. 24/7. Late capitalism and the goals of sleep. Translation from English M.: Publishing House of the Higher School of Economics, 2021. – 136 p. (In Russ.)

Kulik V.I., Kulik I.V. Productive force and labor productivity. *Nauka v cifrah=Science in numbers*. 2017;(2):18-36. <https://doi.org/10/21661/r-464292> (In Russ.)

LePatner B.B., Wright R.E., Jacobson T.C. Broken Buildings, Busted Budgets How to Fix America's Trillion Dollar Construction Industry. Chicago, University of Chicago Press, 2008. – 240 p.

Lombardi D.F., Folkard S., Joanna L., Willetts J.L., Smith G.S. Daily Sleep, Weekly Working Hours, and Risk of Work-Related Injury: US National Health Interview Survey (2004–2008). *Chronobiology International*. 2010;27(5):1013-1030. <https://doi.org/10.3109/07420528.2010.489466>

Marks K. *Capital*. Criticism of political economy. Vol. 1. Marks K., Engel's F. Works. 2nd edition. Vol. 23. M.: State Publishing House of Political Literature. 1960. – 907 p. (In Russ.)

Marucci-Wellman H.R., Tin-Chi L., Willetts J.L., Brennan M.J., Santosh S.K. Differences in Time Use and Activity Patterns When Adding a Second Job: Implications for Health and Safety in the United States. *American Journal of Public Health*. 2014;104(8):1488-1500. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301921>

Minat V.N. Estimation of the value expression of the labor effect in US health care and inequality in the provision of medical services. *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2023a;1(33):58-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7850858> (In Russ.)

Minat V.N. The paradox of labor productivity in the US economy: the growth of intensity, tension and “meaninglessness”. *AlterEconomics*. 2023b;20(3):603-620. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2013.20-3.6> (In Russ.)

Minat V.N. Labor productivity and increasing the efficiency of national economic systems: cross-country comparison. *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii=Economics of Contemporary Russia*. 2023c;3(102):119-131. [https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-3\(102\)-119-131](https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-3(102)-119-131) (In Russ.)

Snir R., Harpaz I. Beyond workaholism: Towards a general model of heavy work investment. *Human Resource Management Review*. 2012;(22):232-243. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2011.11.011>

Sparks K., Cooper C., Fried Y., Shirom A. The effects of hours of work on health: A meta-analytic review. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*. 1997;(70):391-408. <https://doi.org/10.1111/J.2044-8325.1997.TB00656.X>

Spreg Sh. Slowdown in labor productivity growth in the USA: analysis at the level of the economy and industries. *Ekonomist*. 2021;(5):13-53. (In Russ.)

Yachin S.E., Fecov S.S. Materialized labor and embodied labor: what modern labor and employment statistics do not take into account. *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2023;1(33):42-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7850847> (In Russ.)

Zolotov A.V. Reducing working time as a law-trend in the development of capitalist production. *Problemy sovremennoj ekonomiki=Problems of modern economics*. 2016;3(59):51-56. (In Russ.)

Information about the author

Valery N. Minat – Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of the Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev, Ryazan, Russia

(E-mail: minat.valera@yandex.ru) (elibrary AuthorID 383877) (ORCID: 0000-0002-8787-4274)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 29.06.2023; одобрена после рецензирования: 17.10.2023; принята к публикации: 14.11.2023.